

MEDIA SAVODXONLIK VA U BILAN BOG'LIQ BO'LGAN ASOSIY TUSHUNCHALAR.

Abdurahmonova Zebiniso Kamoliddin qizi

FarDU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

zebinisoabdurahmonova06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14445037>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 08- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 13- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

mediatizatsiya, axborot, Facebook, Twitter, klik, layk, ekspert, deklaratsiya, mediakontent, deklaratsiya, sotsial.

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mediasavodxonlik va u bilan bog'liq bo'lgan asosiy tushunchalar haqida so'z boradi.

Inson ma'lum bir ekologik muhitda xavf-xatarsiz hayot kechirishi uchun avvalo o'sha muhitda yashashning o'ziga xosliklari haqida xabardor bo'lishi zarur. Xuddi shunday zamonaviy inson eng ko'p vaqtini sarflayotgan, hayot kechirayotgan media muhitda xavfsiz yashashi uchun ham u o'zi faoliyat olib borayotgan, hayotiy zarur qarorlar qabul qilishiga ta'sir etayotgan muhitning o'ziga xosliklaridan xabardor bo'lishi ushbu muhitda xavfsiz yashashi uchun muhim zaruratdir. Ayniqsa, bugun mediatizatsiya hayotimizga chuqur va tezkor kirib borayotgan, ma'lumotlar hajmi tobora ortib borayotgan yangi global davrga kirib borishimiz jarayonida insonning ishonchli axborotga nisbatan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Axborot makonining globallashuvi, ochiqligi va ommaviy kommunikatsiyaning kuchayishi natijasida axborotlar inson ongu shuuriga shiddat bilan oqib kelmoqda. Axborot asrida ommaviy axborot vositalari soni kundan kunga oshib bormoqda. Ixtisoslashgan, o'zining maxsus auditoriyasiga ega bo'lgan yangi tele va radiokanallar, gazeta va jurnallar faoliyat boshlayapti.

Insoniyat iste'mol qiladigan mahsulotlar ichida eng xaridorgiri – axborotdir. Unga ehtiyoj hamisha yuqori bo'lgan. Ayniqsa, hozirgi sharoitda, uning o'rni va ahamiyati har qachongidan ham ortib borayapti. Axborotga bo'lgan talabning yuqoriligi, nafaqat uni uzatish vositalari, turlariga, balki axborotning asosiy vazifasi, mazmun-mohiyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti. Axborot texnologiyalarning rivojlanishi, ayniqsa, internetning paydo bo'lishi, birinchidan, axborotni tayyorlash va yetkazish tezligini bir necha barobar oshirgan bo'lsa, ikkinchidan, uni qabul qilish imkoniyatlarini mislsiz darajada kengaytirib yubordi. Shu bois bu jarayonda uzatilayotgan axborotning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi u qadar e'tiborga olinmayapti. Natijada, axborot zamiridagi maqsad-muddao mavhumlashmoqda, undan turli maqsad va manfaatlar yo'lida foydalanilmoqda. Yolg'on, uydirma, soxta axborotlar esa auditoriya ongini salbiy ta'sir ko'rsatib, odamlar orasidagi turli

munosabatlar, jamiyatda mavjud tartib-qoidalar, qadriyat va an'analarning izdan chiqishiga olib kelayapti. Qolaversa, bugungi kunda nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan yangiliklar, balki jiddiy elektron OAV, ayniqsa axborot saytlaridagi xabarlar ichida ham noto'g'ri axborotlar ko'p uchraydi. Bu esa yangiliklar kontenti iste'molchilari ularni tahlil qilmasdan qabul qilish va ularga ko'r-ko'rona ishonishlariga olib kelyapti.

“Oxirgi yillarda OAV axborot uzatish kanallaridan ham ko'ra fikr almashish vositasiga aylanib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda borgan sari blogerlarning faoliyat ortib, jamoatchilik etakchilarining fikrlari auditoriyani an'anaviy OAV va internet axborot resurslaridan sekin-asta tortib olmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, forumlar, foto va video xostinglarda omma e'tiboriga havola etilayotgan materiallar foydaluvchilar orasida keng muhokama qilinyapti. Zamonaviy kommunikatsiya vositalari borgan sari tekshirilmagan yoki mish-mishlarga asoslanib tarqatilayotgan axborot manbalariga aylanib qolmoqda. Afsuski, buni nazorat qilish imkonsizligicha qolmoqda.

Olimlar postindustrial jamiyat nazariyasida axborot qadriyatdan tovarga aylanarkan, uning sifati ham talab darajasida o'zgarishi tabiiy holligi ta'kidlaydilar. Xalqaro ekspertlarning axborot resurslari borgan sari “feyk” xabarlariga to'lib borayotgani va insoniyat yangi davr – post haqiqat (post-truth) davriga o'tayotgani xususidagi xavotirlari o'zini oqladi. Oksford lug'atiga ko'ra, “post-haqiqat” iborasi 2016-yil atamasi sifatida e'tirof etildi.

Sotsial tarmoqlar mutaxassisleri ogohlantirganidek, total axborot appokalipsis (oxirat)ning yaqinlashishi haqiqat va yolg'on o'rtasidagi chegaralarning yo'qolishida ko'rina boshlaydi. Kunning asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan insonlarda bora-bora zerikarli reallikka apatiya (zerikarli kontent layk yig'ishi mushkul) shakllanib, haqiqatni yolg'ondan farqlash ehtiyoji yo'qolib boradi. Masalan, Facebook, Twitter va Googleda klik, layk, repostlar ta'minlab beradigan reklamali o'tishlar va shu orqali pul topish muhim (targeting reklamani sozlashlari) bo'lishi mumkin. Axborot sifati esa ikkinchi darajali masalaga aylandi.

Haqiqiy voqelikni buzib ko'rsatuvchi arzon va ommabop vositalarning keng tarqalishi infokalipsisning asosiy sababidir. Bunday sharoitda har qanday inson aslida u sodir bo'lganmi-yo'qmi, istalgan voqeaga taqlid qilishi mumkin.

Media va axborot savodxonligi konsepsiyasi umuminsoniy huquqlarga asoslanadi hamda ayrim shaxslar, jamoalar va butun millatlar so'z erkinligi huquqi va axborotdan foydalanish erkinligi huquqidan foydalanishining asosiy sharti deb hisoblanadi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasida qayd etilishicha, “Har bir inson e'tiqod erkinligi va uni erkin ifoda qilish huquqiga ega; bu huquq hech bir to'siqsiz o'z e'tiqodiga amal qilish erkinligini hamda axborot va g'oyalarni har qanday vosita bilan, davlat chegaralaridan qat'i nazar, izlash, olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi”.

Ushbu tamoyildan kelib chiqib, YUNESKO ta'kidlaydiki, media axborot savodxonligi konsepsiyasi dunyoning barcha mamlakatlari fuqarolariga to'la ma'noda ushbu asosiy inson huquqidan foydalanish imkonini beradi.

YUNESKOning media va axborot savodxonligi to'g'risidagi nashrlarida ta'kidlanadiki, “media va axborot savodxonligini o'zlashtirgan fuqarolar: 1) tegishli texnologiyalardan foydalangan holda axborot va mediakontentni olish, baholash, yaratish va tarqatish layoqatiga ega bo'ladi”.

Bu odamlar: 2) o'zlarining axborot va OAV bilan ishlash sohasidagi huquqlarini,

shuningdek, o'z ixtiyoriga bepul, mustaqil va turli-tuman axborot va mediatizimlar berilishi bo'yicha talab uchun o'z mas'uliyatini tushunadi va biladi.

Media bilan munosabatda ular: 3) axborot va media ta'minotchilari roli va funksiyasini, shuningdek, ushbu funksiyalarning amalga oshirilishi shartlarini tushunadi. Bu hali hammasi emas, o'zaro axborot almashishning faol ishtirokchisi bo'lgani holda, ular: 4) bilim yaratishga va ularni keng ko'lamda tarqatishga qodir.

"Media" so'zi lotin tilida ko'plikdagi "medium" so'zidan olingan bo'lib, "o'rta, oraliq, oraliqdagi" ma'nolarni bildiradi. Zamonaviy qo'llanishda mazkur atama bir necha ma'noga ega.

Birinchi, "media" so'zi OAVni: gazeta, televidenie, radio, kitob va Internetni anglatadi.

Ikkinchi, undan mediakontentni - yangilikpar, reklama e'lonlari, elektron o'yinlar va filmlarni belgilash uchun foydalaniladi. Uchinchi, u mediakontentni ishlab chiqaruvchilar, jurnalistlarni, fotosuratчилarni, mediakompaniyalarni va xokazolarni ham bildirishi mumkin.

Foydalanuvchilar va auditoriya, texnologik qurilmalar, kontent hamda media ishlab chiqaruvchilari bilan turli interfaol munosabatda bo'ladi. Media tashkiloti sifatida media kommunikatsiyalarni rag'batlantiruvchi ijtimoiy-madaniy funksiyani bajaradi. Bundan tashkari, media ko'ngilochar vazifani ham bajarib, foydalanuvchilarga faol ishtirok etishi uchun turli makonlarni (shu jumladan, virtual makon) taqdim etadi.

"Media" kabi media savodxonlik tushunchasiga ham bir nechta ta'rif mavjud. Masalan, "Media savodxonlikning asosiy jihati sifatida media muhitga tahliliy yondashuv, ya'ni uni tanqidiy qabul qilish va media vositasida o'zini ifoda etish".

Media savodxonlik ko'nikmalarini uchta asosiy yo'nalishlar bo'yicha taqsimlash mumkin:

- tushunish;
- foydalanish;
- yaratish.

XULOSA: Dunyoda inson ongi va qalbi uchun kurash kun sayin shiddatli tus olib, mamlakatlar mafkuraviy manzarasi o'zgarib bormoqda. Geopolitik maqsadlar va mafkuraviy siyosatning qo'shilib borayotgani, mustaqillikni qo'lga kiritgan mamlakatlarda mafkuraviy tamoyillar ahamiyatining oshib borayotgani, mafkuraviy jarayonlarning globallashtayotgani, pedagogika nazariyasi va amaliyoti oldida ushbu jarayonlarga mos keladigan, yangicha fikrlovchi yosh avlodni tarbiyalash dolzarb vazifaga aylandi.

Mamlakatimiz jahon hamjamiyatida o'zining yuqori o'rniga ega bo'lishi, bugungi kun yoshlari, xususan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarida zamon talab etayotgan - media savodxonlikni rivojlantirish, ularning zamon talablari darajasida bilim va malakalarni egallashlari, ta'lim-tarbiya tizimining kelajakdagi strategik maqsadlarga asosan tashkil etilishiga bevosita bog'liq jarayondir. Shu bois har bir jamiyat kelajagi uning ajralmas bo'g'ini bo'lgan ta'lim tizimining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 25-yanvar.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Bilimli avlod - buyuk kelajakning, tadbirkor xalq - farovon hayotning,

do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.// "Xalq so'zi" gazetasi 2018 yil 8 dekabr.

3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanalari marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq/- T.: O'zbekiston, 2017. – 56-b.j <http://naveconomy.uz/hujjatlar/33-prezident-sh-mirzиеevning-asarlari.html>

4. Abduyev Sh., Tugalov R. Maktabgacha ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish asoslari va samaradorligi. –T.: TDPU, "Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovasiya va istiqbollar" xalqaro ilmiy konferensiya, 2018. – B. 23-24.

5. Абдулов Р.М.Использование интерактивных средств в процессе развития исследовательских умений учащихся при обучении физике. дисс.канд. пед. Наук. Екатеринбург. 2013. 120 с

**INNOVATIVE
ACADEMY**